

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Fozilov Muntazambek Mirolimjon o'gli

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MILK SARATONI KASALLIGINING DAVOLASHDA ISHLATILADIGON SINTETIK PEREPARATLAR YON TASIRLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/AVGUST